

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

МОЛИЯВИЙ АКТИВЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБОТЛАРНИ ТУЗИШ ВА УЛАРНИНГ НАЗОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Исканов Холжигит Нуркосимович

*ТДИУ, “Молиявий ҳисоб ва ҳисоботи” кафедраси,
iskanovholjigit1966@gmail.com*

Бугунги кунда молиявий ресурсларни самарали бошқариш, давлат ва хусусий сектор фаолиятида ошқоралик ҳамда ҳисобдорликни таъминлашда молиявий активлар бўйича ҳисоботларни тузиш ва уларни назорат қилишнинг аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Жаҳон молиявий бозорларидаги ўзгаришлар, рақамли технологияларнинг жорий этилиши ва халқаро ҳисобот стандартларига мослашиш жараёнлари молиявий маълумотларнинг аниқ, ишончли ва вақтли тақдим этилишини талаб қилмоқда. Шу нуқтаи назардан, молиявий активлар ҳисоботи фақат бухгалтерия вазифаси эмас, балки ташкилотнинг молиявий барқарорлиги ва стратегик қарорлар қабул қилиш жараёнида муҳим восита ҳисобланади. Назорат механизмларининг мукамаллашуви эса активлардан самарали фойдаланишни таъминлаш, молиявий хатарларни камайтириш ва манфаатдор томонлар ишончини мустаҳкамлашда ҳал қилувчи омилдир.

Мамлакатимизда давлат молиясини самарали бошқариш тизими ҳисобланган бюджетнинг ғазна ижросига ўтилиши бюджетдан маблағ олувчи ташкилотларнинг пул маблағларини ўз ичига қамраб олади. Бунда бюджет пул маблағларини консолидацияси ғазначилик бўлимларида акс этирилиши тартиби йўлга қўйилди. Бюджет ташкилотлари даромадлар ва харажатлар сметалари ижросини амалга оширишда молиявий активлар яъни пул маблағлари ҳисоби алоҳида муҳим аҳамият касб этади. Маълумки Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 26 августдаги «Давлат бюджетининг ғазна ижроси тўғрисида»ги Қонунини қабул қилиниши ва шу асосида босқичма босқич Давлат бюджети ғазна ижросига ўтиши бюджетдан маблағ олувчи ташкилотларни пул маблағлари ҳисобини юритишда ўзгаришларни амалга оширилишига сабаб бўлди. Яъни бюджет ташкилотларини банклардаги бюджет ва бюджетдан ташқари ҳисоб варақлари ёпилиб пул маблағлари ягона ғазна ҳисобварағига ўтказилди. Натижада ҳар бир бюджет ташкилоти учун маблағлар манбалари бўйича ғазначилик органларида шахсий ҳисобварақлар очилди ва ҳисоблашув амалга ошириб келинмоқда. Давлат бюджети ғазна ижроси шароитида бюджет ташкилотларида молиявий активлар яъни пул маблағлари ҳисобини юритишни такомиллаштириш уларни назарий ва амалий жиҳатларини тадқиқ этиш орқали амалга оширилади. Шундан келиб чиқиб магистрлик мақола иши мавзуси долзарб ҳисобланади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Бюджетнинг ғазна ижроси шароитида бюджет ташкилотларида молиявий активлар ҳисобини ташкил этиш масаласи мамлакатимиз ҳамда хорижий иқтисодчи олимлар томонидан ўрганилган.

Бюджет ташкилотларда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар ижроси бўйича ойлик, чораклик ва йиллик молиявий ҳисоботларни тузиш ва тақдим қилиш “Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетидан маблағ билан таъминланадиган ташкилотларнинг даврий молиявий ҳисоботларини тузиш, тасдиқлаш ҳамда тақдим қилиш бўйича қоидалар” га (Ўз.Р АВ. томонидан 2011 йил 27 сентябрда № 2270-сон билан рўйхатдан ўтган) асосан тартибга солинади.

Йиллик молиявий ҳисоботлар ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 1 январ ҳолатига тузилади. Чораклик молиявий ҳисоботлар ҳисобот йилининг 1 апрел, 1 июл ва 1 октябр ҳолатига, ойлик молиявий ҳисоботлар ҳисобот ойдан кейинги ойднинг биринчи санаси ҳолатига тузилади.

Бюджет ташкилотлари бюджетдан ташқари маблағлари бўйича қуйидаги ҳисобот шакллари тузади:

бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси бўйича пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот;

тиббий муассасаларини моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси бўйича пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот;

таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган маблағлар ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот;

бошқа бюджетдан ташқари маблағлар ҳаракати бўйича ҳисобот.

Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси бўйича пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот ташкилотлар томонидан ҳисобот даври мобайнида фаолият турига мувофиқ маҳсулот (иш, хизмат)лар ишлаб чиқариш ва сотишдан олинган даромадлар, вақтинча фойдаланилмаётган бинолар ва давлатнинг бошқа мулкларини ижарага беришдан, юридик ва жисмоний шахслар томонидан бюджет ташкилотларига кўрсатилган ҳомийлик (беғараз) ёрдамлар ҳисобидан тушган тушумлар, шунингдек ҳисобот чорагининг охириги иш кунда тежаб қолинган ва ривожлантириш жамғармасига ўтказилган бюджет маблағлари ҳаракатини акс эттириш учун тузилади.

Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси бўйича пул маблағлари ҳаракати тўғрисида ҳисобот шаклини тузишдан олдин ташкилотлар:

ҳисобот чораги мобайнидаги фаолият турига мувофиқ маҳсулот (иш, хизмат)лар ишлаб чиқариш ва сотишга, вақтинча фойдаланилмаётган биноларни ва давлатнинг бошқа мулкларини ижарага беришга, юридик ва жисмоний шахслар томонидан бюджет ташкилотларига кўрсатилган ҳомийлик (беғараз) ёрдамларга, шунингдек ҳисобот чорагининг охириги иш кунда тежаб қолинган бюджет маблағларига доир дастлабки ҳужжатларни тўлиқлигини;

ҳисоб рақамлардан олинган кўчирмаларни ва тегишли ҳисоб регистрлари маълумотларини тўғрилигини текшириб чиқади.

"1. Йил бошига пул маблағи қолдиғи" қаторига тегишли ҳисобварақлардан кўчирмаларга мувофиқ ривожлантириш жамғармаси

бўйича ҳисобот йилининг биринчи санасига мавжуд пул маблағлари қолдиғи акс эттирилади. Бунда, ғазначилик бўлинмаларининг тегишли транзит ҳисобварақларидаги ташкилотга тегишли бўлган қолдиқ маблағлар ҳам ҳисобга олиниши лозим.

"2. Ҳисобот даврида тушган тушумлар – жами" қаторида "а, б, в ва г" қаторлар бўйича ҳисобот даврига тушган барча даромадлар (тушумлар)нинг йиғиндиси кўрсатилади.

"а) маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқариш ва сотишдан" қаторида ташкилотлар фаолият тури бўйича маҳсулот (иш, хизмат)лар ишлаб чиқариш ва сотишдан олинган жами тушумларини (пул маблағларини) кўрсатадилар.

"б) вақтинча фойдаланилмаётган биноларни ва давлатнинг бошқа мулкларини ижарага беришдан" қаторида ташкилотлар вақтинча фойдаланилмаётган биноларни ва бошқа мулкларни ижарага беришдан тушган даромадларини (пул маблағларини) кўрсатадилар.

"в) юридик ва жисмоний шахслар томонидан бюджет ташкилотларига кўрсатиладиган ҳомийлик (беғараз) ёрдами ҳисобидан" қаторида Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси ҳисобварағига ҳомий ташкилотлардан ҳамда жисмоний шахслардан тушган ҳомийлик ёрдамлари кўрсатилади.

"г) ҳисобот чорагининг охириги иш кунинида тежаб қолинган бюджет маблағлари ҳисобидан" қаторида қонун ҳужжатларига мувофиқ ташкилотларнинг харажатлар сметасида кўзда тутилган маблағларнинг ҳисобот чораги охириги кунинида тежаб қолинган қисмининг Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси ҳисобварағига ўтказилган суммаси кўрсатилади.

"3. Ҳисобот даврида амалга оширилган касса харажатлари – жами" қаторида 4-устун "Касса харажатлари - жами" да акс эттирилган жами касса харажатларининг суммаси кўрсатилади.

"4. Ҳисобот даври охирига пул маблағи қолдиғи" қаторида "1. Йил бошига пул маблағи қолдиғи" ва "2. Ҳисобот даврида тушган тушумлар – жами" қаторларида акс эттирилган тушумларнинг йиғиндисидан ҳисобидан амалга оширилган касса харажатларининг ("3. Ҳисобот даврида амалга оширилган касса харажатлари – жами" қатори бўйича сумманинг) айирмаси кўрсатилади.

"Харажатлар ёйилмаси"да ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган касса ва ҳақиқий харажатлар мазкур ҳисобот шаклида келтирилган харажатлар иқтисодий таснифининг харажат моддалари, кичик моддалари ва элементлари бўйича акс эттирилади.

Ушбу ҳисобот шакли ташкилотлар томонидан ҳар чоракда ҳисобот чорасидан кейинги ойнинг 10-санасига қадар топширилади.

Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган маблағлар ҳаракати тўғрисида ҳисобот Олий таълим муассасаларидаги ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган маблағлар ҳаракати

тўғрисидаги маълумотларни акс эттириш учун мўлжалланган.

Олий таълим муассасалари мазкур ҳисоботни тузишдан олдин куйидагиларни тўғрилигини текшириб чиқади:

ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган маблағларнинг шаклланиши ва сарфланишига оид барча дастлабки ҳужжатларнинг тўлиқлигини;

аналитик ҳисоб маълумотларининг тегишли синтетик ҳисоб маълумотларга мувофиқлигини;

тегишли ҳисоб регистрлари маълумотларининг тўлиқ ва тўғри ёзилганлигини.

"1. Йил бошига пул маблағи қолдиғи" қаторига тегишли ҳисобварақлардан кўчирмаларга мувофиқ ҳисобот йилининг биринчи санасига мавжуд тўлов-контракт маблағлари қолдиғи акс эттирилади.

"2. Ҳисобот даврида тушган тушумлар - жами" қаторида "а, б ва в" қаторлар бўйича ҳисобот даврига тушган даромадларнинг йиғиндиси кўрсатилади.

"3. Ҳисобот даврида амалга оширилган касса харажатлари – жами" қаторида 4-устун "Касса харажатлари - жами"да акс эттирилган жами касса харажатларининг суммаси кўрсатилади.

"4. Ҳисобот даври охирига пул маблағи қолдиғи" қаторида "1. Йил бошига пул маблағи қолдиғи" ва "2. Ҳисобот даврида тушган тушумлар – жами" қаторларида акс эттирилган тушумларнинг йиғиндисидан ҳисобидан амалга оширилган касса харажатларининг ("3. Ҳисобот даврида амалга оширилган касса харажатлари – жами" қатори бўйича сумманинг) айирмаси кўрсатилади.

"Харажатлар ёйилмаси"да тўлов-контракт маблағлари ҳисобидан амалга оширилган касса ва ҳақиқий харажатлар мазкур ҳисобот шаклида келтирилган харажатлар иқтисодий таснифининг харажат моддалари, кичик моддалари ва элементлари бўйича акс эттирилади.

Ушбу ҳисобот шакли ташкилотлар томонидан ҳар чорақда ҳисобот чорагидан кейинги ойнинг 10-санасига қадар топширилади.

Бошқа бюджетдан ташқари маблағлар ҳаракати бўйича ҳисобот ташкилотларнинг куйидаги бюджетдан ташқари маблағларининг ҳаракати тўғрисидаги маълумотларни умумлаштириш ва таҳлил қилиш учун мўлжалланган:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг ижтимоий нафақаларни тўлаш учун маблағлари;

ўтган йиллар дебиторлик қарзларининг тушган суммаси;

мактабгача таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар;

мактабдан ташқари муассасаларда болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар (муסיқа ва санъат мактаблари);

ходимлардан, улар ишлаётган жойида овқатланганлиги бўйича ҳисоб-китоблардан тушадиган тушумлар;

мактаб-интернатлар ва лицейларда болаларнинг таъминоти учун оналардан тушумлар;

ажратмалар ҳисобига шаклланадиган вазирлик ва идораларнинг бюджетдан ташқари жамғармалари;

умумтаълим муассасаларида дарсликлар ижараси тўловидан тушган бюджетдан ташқари маблағлар;

капитал қўйилма маблағлари бўйича депозитлар;

турғун даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётган беморлардан овқатланиш учун ундириладиган тўловлар;

бошқа таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналар тўлови;

бюджет ташкилотларининг бошқа бюджетдан ташқари маблағлари;

грантлар, инсонпарварлик ёрдами ва техник кўмаклашиш воситалари;

кредитлар.

Ҳисоботни тузишдан олдин ташкилотлар:

ҳисобот чораги мобайнидаги барча мазкур бюджетдан ташқари маблағларининг шаклланиш манбаларига ва сарфланишига доир бирламчи ҳужжатларни тўлиқлигини;

ҳисоб рақамлардан олинган кўчирмаларни ва бошқа тегишли ҳисоб регистрларини текшириб чиқади.

“Йил бошига маблағ қолдиғи” устунни бўйича ташкилотлар ҳисобот шаклида келтирилган барча бюджетдан ташқари маблағлар бўйича ҳисобот йилининг биринчи санасига бўлган мавжуд қолдиқ маблағларни акс эттиради.

“Ҳисобот даврида тушган даромадлар (тушумлар) – жами” устунни бўйича ҳисобот шаклида келтирилган барча бюджетдан ташқари маблағларнинг турлари бўйича алоҳида ҳолда ҳисобот даврида ташкилотнинг ҳисобварақларига келиб тушган тушумларни акс эттиради.

“Харажатлар ёйилмаси” бўлими бўйича мазкур бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан ҳисобот даврида амалга оширилган касса ва ҳақиқий харажатларни харажатлар иқтисодий таснифининг харажатлар моддаси, кичик моддаси ва элементлари бўйича ҳар бир бюджетдан ташқари маблағларнинг турлари бўйича алоҳида ҳолда акс эттиради.

Ушбу ҳисобот шакли ташкилотлар томонидан ҳар чоракда ҳисобот чорагидан кейинги ойнинг 10-санасига қадар топширилади.

Бўйсунуш бўйича юқори турувчи ташкилотга тақдим этиладиган молиявий ҳисоботлар ҳисобот берувчи ташкилотнинг раҳбари ва бош ҳисобчиси томонидан имзоланади. Марказлаштирилган бухгалтерияда молиявий ҳисоботлар у ташкил этилган бошқарув идораси ёки ташкилот раҳбари томонидан ҳамда марказлаштирилган бухгалтериянинг бош ҳисобчиси томонидан имзоланади.

Бунда, ғазна ижросига ўтилган ташкилотларнинг тегишли молиявий

ҳисоботлари, жумладан, бюджетдан ташқари маблағларнинг ҳаракати тўғрисида ҳисоботлар Ғазначилик бўлиналари томонидан белгиланган тартибда тасдиқланади.

Бюджет ташкилотларида молиявий активлар ҳисоби назорати Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Назорат ва тафтиш бошқармаси ва унинг худудий бўлимлари томонидан ўрнатилган тартибда ўтказилиб борилади. Назорат тафтиш жараёни режа асосида амалга оширилиб натижалари бўйича далолатномалар тузилади ва кейинги жараёнда бюджет ташкилотлари кўрсатиладиган камчиликларни бартараф этиш чора тадбирларини белгилайди.

Бюджет ташкилотлари томонидан камчиликларни олдини олиш мақсадида ички назорат тизимига алоҳида эътибор қаратилади.

Бюджет ташкилотларида молиявий активлар ички назорати амалдаги қонуний ҳужжатлар талаблари асосида бухгалтерия хизматини йўлга қўйиш орқали таъминланса, уларни мавжудлиги ҳолати инвентаризация ўтказиш орқали назорат қилиб борилади.

Маълумки инвентарлашнинг асосий мақсади мол-мулкнинг ҳақиқатда мавжудлигини аниқлаш, ҳақиқатда мавжуд мол-мулкни бухгалтерия ҳисоби маълумотлари билан қиёслаш, мажбуриятларни ҳисобда тўғри акс эттирилганлигини текширишдир.

Молиявий активларни инвентарлаш асосан кассадаги нақд пул маблағлари ҳамда пул ҳужжатларига моддий жавобгар шахслар бўйича ўтказилади.

Қуйидаги ҳолларда инвентарлаш ўтказилиши шарт:
моддий жавобгар шахслар алмашганда (ишларни қабул қилиш - топшириш кунида);
инвентаризация ўтказиш режасига асосан;
йиллик молиявий ҳисоботни тузиш олдида.

Ўрнатилган тартибга мувофиқ пул маблағлари, пул ҳужжатлари, бойликлар ва қатъий ҳисобдаги бланклар ойда бир марта инвентарланади. Инвентаризация ўтказиш бўйича ташкилот раҳбари томонидан инвентаризация комиссияси таркиби буйруқ асосида тасдиқланади.

Инвентарлашни ўтказиш учун бюджет ташкилотларида таркибида: бюджет ташкилоти раҳбари ёки унинг ўринбосари (комиссия раиси); бош бухгалтер; бошқа мутахассислар (муҳандислар, иқтисодчилар, техниклар ва ҳоказолар) бўлган доимий ишлайдиган инвентарлаш комиссиялари тузилади.

Кассадаги нақд пул маблағлар ҳолатини назорат қилиб бориш бўйича доимий фаолият қилувчи инвентаризация комиссияси таркиби тасдиқланади ва ҳар ойда бир мартаба тасодифий инвентаризация ўтказилади.

Инвентарлаш ўтказилаётганда комиссиянинг ҳатто битта аъзоси иштирок этмаса, бу ҳол инвентарлаш натижаларини ҳақиқий эмас деб топиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Инвентарлаш комиссияси аъзолари пул маблағлари камомати ва ишлатиб юборгани ёки ортиқча чиққанини яшириш мақсадида рўйхатга

бойликларнинг ҳақиқатдаги қолдиқлари тўғрисида атайлаб нотўғри маълумотларни киритганлик учун белгиланган тартибга мувофиқ жавобгарликка тортилади. Пул маблағларининг ҳақиқатдаги мавжудлигининг текширишни бошлашдан олдин инвентарлаш комиссияси инвентарлаш пайтидаги энг сўнгги кирим-чиқим ҳужжатлари ёки пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисоботларни олиши керак.

Инвентарлаш комиссиясининг раиси ҳисоботларга илова қилинган барча кирим-чиқим ҳужжатларига “инвентарлашгача ...да (сана)” деб кўрсатган ҳолда виза қўяди, бу эса бухгалтерияга ҳисоб маълумотлари бўйича инвентарлашни бошлаш пайтида пул маблағлари қолдиқларини аниқлаш учун асос бўлиб хизмат қилиши керак.

Моддий жавобгар шахслар инвентарлаш бошланишига қадар пул маблағига доир барча кирим-чиқим ҳужжатлари бухгалтерия ёки комиссияга топширилгани ва улар жавобгарлигига келиб тушган барча маблағлар кирим қилингани, чиқиб кетганлари эса чиқимга ҳисобдан ўчирилгани тўғрисида тилхат беради.

Бош бухгалтер тегишли бўлинмалар ва хизматлар раҳбарлари билан биргаликда инвентарлаш ўтказишнинг белгиланган қоидаларига риоя этилишини синчиклаб назорат қилишга мажбур.

Пул маблағларни инвентарлаш билан бир вақтда ташкилотнинг бухгалтерияси тегишли барча счётлар бўйича ёзувларни корреспонденцияланувчи счётлар билан қиёслаган ҳолда текшириши керак. Инвентарлашни расмийлаштириш учун молиявий активларни инвентарлаш бўйича бирламчи ҳисоб ҳужжатлари шакллари қўлланилиши лозим.

Инвентарлаш тугаганидан сўнг инвентарлаш тўғри ўтказилганлиги назорат тариқасида текширилиши мумкин. Инвентарлашлар тўғри ўтказилганини назорат тариқасида текшириш натижалари далолатнома билан расмийлаштирилади ва инвентарлаш тўғри ўтказилганлигини назорат тариқасида текширишни ҳисобга олиш дафтарида рўйхатга олинади.

Бюджет ташкилотларида ўтказилган инвентаризация натижаларини (камомад ёки ортикчаликларни) ҳисобда акс эттириш тартиби Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси ва Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлигининг 2004 йил 10 мартдаги қўшма қарори билан тасдиқланган ва Адлия вазирлигида 2004 йил 6 апрелда 1334-сон билан рўйхатга олинган Инвентаризация жараёнида аниқланган мол-мулк камомади ва ортикчасининг бухгалтерия ҳисоби тартиби тўғрисидаги Низом ҳамда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2010 йил 17 декабрдаги 105-сон буйруғи билан тасдиқланган ва Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги Йўриқнома билан тартибга солинади.

Ташкилот бухгалтерияси томонидан молиявий активлар ҳисобини даврий назоратини узлуксиз амалга ошириш талаб этилади. Бизнингча молиявий активлар ҳисоби назоратини қуйида келтирилган жадвални (1-жадвал) тўлдирилиши асосида амлага оширилса кўрсаткичларни

бухгалтерия ҳужжатлари, ҳисоб регистрлари ҳамда ҳисобот маълумотлари билан мувофиқлигини таъминлаш имконияти яратилади.

1-жадвал

Молиявий активлар ҳисобини тўғри ташкил қилинишини текшириш юзасидан маълумот*

минг сўмда

Счёт №	Шахсий ҳисобварақлардаги қолдиқ, кассир ҳисоботи (440-шакл ёки КО-4 шакл дафтари) бўйича қолдиқ ва бошқалар	“Бош-журнал” китобининг кўрсаткичлари (308-шакл)	Харажатлар сметаси ижроси балансининг кўрсаткичлари (1-шакл)	Изоҳ
1	2	3	4	5
11				
12				
13				
14				

***Муаллиф томонидан тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб тузилган.**

Жадвал маълумотлари ёрдамида молиявий активлар ҳисобини акс эттирувчи счётлар (тегишли субсчётлари) бўйича қолдиқларни бухгалтерия йиғма ҳужжатлари, ҳисоб регистрлари маълумотлари билан мослиги назорат қилиб борилади. Натижада шакллантирилаётган бухгалтерия ахборотларини ишончлилиги таъминланади.

Хулоса қилиб айтганда молиявий активлар назорати услубиётини шакллантириш ва амалга ошириш бюджет ташкилотларида молиявий активлар ҳисобини юритишни такомиллаштириш имконини беради. Бюджет тизимида амалга оширилаётган ислохотлар бюджет ташкилоти ҳисоб тизимини такомиллаштиришга ўз таъсирини кўрсатди. Ўзбекистон Республикаси “Давлат бюджетининг ғазна ижроси тўғрисида”ги Қонунга асосан Давлат бюджети маблағларини мақсадли сарфланиши тизими йўлга қўйилиши натижасида мамлакатда бюджет ташкилотлари молиявий активлари ҳисобини ташкил этиш борасида қулай муҳит шакллантирилди.

Белгиланган вазифаларни бажариш натижаларидан келиб чиқиб қуйидаги хулосаларга эга бўлинди:

бюджет ташкилотлари пул маблағлари ягона ғазна ҳисоб рақамлари орқали алоҳида очилган шахсий ҳисобварақларда юритилади ва улар бўйича муомалалар Давлат бюджети ғазна ижросига оид қонуний ҳужжатларга катъий амал қилинган ҳолда ташкил этилади;

бюджет ташкилотлари томонидан даромадлар ва харажатлар сметалари ижроси жараёнида юзага келадиган юридик ва молиявий мажбуриятлар

ғазначилик органлари томонидан рўйхатга олинади ва ўрнатилган тартибда тўлаб берилади;

бюджет ташкилотлари ҳисоблашув муомалаларини амалга оширишда ғазначилик органларида нақд пулсиз ҳисоблашувларда фақат тўлов топшириқномаси шакли қўлланилади;

пул маблағлари ҳисоби бюджет маблағлари ва бюджетдан ташқари пул маблағлари бўйича алоҳида ташкил этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2018.
 2. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни. 2016 йил 13 апрель, № ЎРҚ-404. <https://lex.uz/acts/2931253>.
 3. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ Кодекси (янги таҳрири). Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.12.2019 й., 02/19/СК/4256-сон. <http://www.lex.uz/docs/4674902>.
 4. Ўзбекистон Республикасининг “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. 2000 йил 26 май. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2017 й., 16-сон, 265-модда. <http://lex.uz>.
 5. Ўзбекистон Республикасининг “2020 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети тўғрисида”ги Қонуни. 2019 йил 9 декабрь. 589-сон.
 6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. 2017 йил 7 февраль. ПФ-4947. <https://nrm.Uz/contentf?doc>.
 7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611 “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги Қарори. <http://lex.uz>.
 8. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. <http://finansist.uz/uz/moliyaviy-hisobotning-xalqaro-standartlari-ozbekistonda-qollanilishi>.
 9. МҲХС (IAS) 32 “Молиявий инструментлар: ахборотларни тақдим этиш”. <https://finansist.uz/uz/moliyaviy-hisobotning-xalqaro-standartlari-ozbekistonda-qollanilishi/>
 10. Абрютин М.С. Экономический анализ торговой деятельности: Учебное пособие. – М.: «Дело и Сервис», 2000, - 512 с.
 11. Астахова Ю.А. Особенности классификации финансовых инструментов // Международный бухгалтерский учет. 2012. № 24. С. 51-59.
 12. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций в форме капитальных вложений. <https://cyberleninka.ru/article/n/buhgalterskiy-uchet-dolgosrochnyh-investitsiy-v-forme-kapitalnyh-vlozheniy/viewer>.
 13. Исманов И.Н. Активлар тушунчасининг иқтисодий мазмуни ва уларни ҳисобга олишнинг айрим мунозарали жиҳатлари // Экономика и финансы. 2016. 2-сон. 39-45-б.
 14. Мехмонов С.У. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш. Дис...иқт.фан д-ри. -Т.: ТМИ, 2018.
 15. Василенко М.Е. Бухгалтерский учет в государственных учреждениях: Учебное пособие / М.Е. Василенко, Т.А. Полещук. — М.: Риор, 2018. - 256 с.
 16. Жуклинец И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: Учебник и практикум / И.И. Жуклинец. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 504 с.
- Интернет сайтлари:**
17. <https://www.lex.uz>
 18. <https://www.mf.uz>
 19. <https://www.stat.uz>
 20. https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовые_активы